

SECTION OF EARTH SCIENCES

КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ МЕН МАҢҒЫШЛАҚ ТҮБЕГІ АУМАҒЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕРДІ КЕҢІСТІКТІК ТАЛДАУ

Теміртай К.Т.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

Қырғызбаева Д.М.

профессор, PhD, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

SPATIAL ANALYSIS OF THE ECOLOGICAL CONDITIONS OF THE CASPIAN SEA AND CHANGES IN THE TERRITORY OF THE MANGYSHLAK PENINSULA

Temirtai K.

master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Kirgyzbaeva D.

professor, PhD, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

Мақаада Маңғышлақ түбегі маңындағы аймақтағы экологиялық өзгерістерге, оның ішінде каспий теңізінің экологиялық жағдайына кеңістіктік талдаудың нәтижелері келтірілген.

Abstract

This article presents the results of a spatial analysis of environmental changes in the Mangyshlak Peninsula region, including the ecological state of the Caspian Sea.

Түйінді сөздер: Каспий теңізі, Маңғышлақ, экология, ғарыштық суреттер, талдаулар.

Keywords: Caspian Sea, Mangyshlak, ecology, satellite imagery, analysis.

Кіріспе. Каспий теңізі — әлемдегі ең ірі тұйық су айдыны, табиғи және антропогендік факторлардың тұрақты ықпалына ұшырайтын бірегей экожүйе болып табылады. Соңғы онжылдықтарда теңіз акваториясының экологиялық жағдайы күрт нашарлап келеді. Бұл мәселе әсіресе Қазақстан жағалауында айқын байқалады, мұнда су деңгейінің төмендеуі, су ортасының ластануы және жағалау сызығының өзгеруі сияқты қарқынды процестер орын алуда. Мұндай өзгерістер жағалау аймақтары үшін елеулі экологиялық, әлеуметтік және экономикалық тәуекелдер туындатауда.

Каспий теңізінің қазіргі экологиялық жағдайы сын көтермейтін деңгейде деп бағаланады. Ластанудың 95%-ға жуығы теңіз шельфінде мұнай өндіретін елдерге — Ресей, Қазақстан және Әзірбайжанға тиесілі. Бұл мәселені трансшекаралық сипатқа ие етеді және халықаралық үйлестірілген күш-жігерді талап етеді.

Зерттеудің өзектілігі Каспий теңізінің жай-күйін үнемі бақылау, оның су бетінің және жағалау аймақтарының кеңістіктік-уақыттық өзгерістерін анықтау, сондай-ақ осы үдерістердің экологиялық салдарын бағалау қажеттілігімен байланысты. Су деңгейінің төмендеуі мен теңіз ортасының сапасының нашарлауы жағдайында Жерді қашықтан зондау және геоақпараттық талдау сияқты заманауи әдістерді қолдану ерекше маңызға ие.

Зертту нысаны мен әдістемесі. Зерттеу жұмыстарын жүргізуде USGS EarthExplorer сайтынан алынған Landsat-8 спутниктік суреттері қолданылды. Түсірілім күндері: 2014 жылғы тамыз

және 2024 жылғы тамыз айлары. Бұлттылық деңгейі сәйкесінше 2.29% және 1.13% болды — бұл суреттер сапасының жоғары екенін көрсетеді. Координаттық жүйе: UTM, 39N аймағы.

Нәтижелер. Соңғы онжылдықтарда Каспий теңізі бірқатар күрделі экологиялық мәселелерге тап болуда: ауыр металдармен, мұнаймен және органикалық заттармен ластану, биологиялық алуан түрліліктің азаюы және су деңгейінің төмендеуі. Маңғышлақ түбегі маңындағы акваторияда су сипаттамаларының өзгеруі экологиялық жағдайдың нашарлағанын көрсетеді, бұл спутниктік мониторинг деректерімен расталады.

Каспий теңізінің экологиялық проблемаларын түсіну үшін климаттық жағдайлардың әсерін ескеру маңызды. Теңіз суының деңгейі мен экожүйесінің тұрақтылығы жауын-шашын мен булану үдерістеріне тікелей байланысты. Жалпы алғанда, ашық теңіз үстінде жылына шамамен 200 мм жауын-шашын түседі, батыс жағалауында — 300–400 мм, ал теңіздің оңтүстік-батыс бөлігінде бұл көрсеткіш 1700 мм-ге дейін жетеді.

Каспий теңізінің Маңғышлақ түбегі маңындағы экологиялық жағдайын кеңістіктік тұрғыдан талдау үшін Landsat 8 жерсерігінің қашықтықтан зондау деректері пайдаланылды. Бұл спутник жоғары кеңістіктік рұқсаты бар мультиспектралды суреттерді ұсынады, бұл жағалаулық және теңіздік экожүйелерді бақылауға мүмкіндік береді. Маңғышлақ аумағы өнеркәсіптің қарқынды дамуымен сипатталады: мұнда мұнай өндіру, көлік инфрақұрылымы және ағынды сулардың төгілуі сияқты қызмет түрлері шоғырланған. Бұл факторлар Каспий теңізінің

солтүстік-шығыс бөлігіндегі жағалаулық аймаққа елеулі экологиялық әсерін тигізеді. USGS EarthExplorer сайтынан алынған Каспий теңізі мен

Маңғышлақ түбегінің Landsat-8 ғарыштық суреттеріне (1-сурет) талдау жасалынды.

Сурет 1 – Кеңістіктік талдау жүргізілетін Каспий теңізі мен Маңғышлақ түбегінің ғарыштық суреті

Деректерді өңдеу ArcGIS Pro бағдарламалық ортасында жүзеге асырылды, Spatial Analyst модулі

мен растрлық индекстерді есептеу құралдары қолданылды.

Сурет 2 – NDWI индексі бойынша Каспий теңізінің Маңғышлақ түбегі аймағындағы онжылдықта айырмашылығы

Су бетінің өзгерістерін және биомассаның жай-күйін бағалау үшін NDWI индексі пайдаланылды. NDWI (Normalized Difference Water Index) — нормаланған айырмалық су индексі. Бұл индексі спутниктік суреттерден су нысандарын бөлектеу және су бетінің ауданының өзгеруін бағалау үшін қолданылады. NDWI формуласы:

$$NDWI = (B3 - B5) / (B3 + B5),$$

мұндағы B3 — жасыл канал (Green), B5 — жақын инфрақызыл канал (NIR). NDWI-дің жоғары

мәндері (>0) су бетіне сәйкес келеді, ал төмен мәндер құрлықты немесе өсімдікті көрсетеді.

2014 және 2024 жылдарға арналған карталарды салыстыру зерттеу аумағында су бетінің айтарлықтай қысқарғанын көрсетті. Атрибутивтік кестелерге сәйкес, 2014 жылы су бетінің ауданы 30 953,38 м² болса, 2024 жылы — 30 248,32 м²-ді құрады. Бұл су айдынының 705,06 м²-ге азайғанын көрсетеді, ал бұл құрғақшылық кезеңдерінің, буланудың, климаттың өзгеруі мен өзен ағысының азаюының салдары болуы мүмкін.

Сурет 3 – Каспий теңізі жағалауындағы су бетінің аумағының өзгерісі (2014–2024 жж.)

Сонымен қатар, спутниктік суреттерден жағалау сызығының өзгергені байқалады: 2024 жылы кейбір су аймақтары мүлде жойылып, бұрын су астында болған құрлық бөліктері ашылған. Бұл өзгерістер әсіресе зерттеу аймағының солтүстік-шығыс бөлігінде, Форт-Шевченко елді мекені маңында анық көрінеді. Хлорофилл-А концентрациясының талдауы. Сулы ортаның экологиялық жағдайы мен өнімділігін бағалау мақсатында хлорофилл-А концентрациясының

есептеуі жүргізілді. Зерттеуде Landsat-8 жерсерігі деректері қолданылып, спектралдық арналар өңделіп, хлорофилл тығыздығы мәндерінің классификациясы жасалды. Карталарда 2024 жылы хлорофилл-А концентрациясы айтарлықтай үлкен аумақты қамтығаны байқалады. Әсіресе, бұл өсім жағалауда және шельфтік бөлікте айқын көрінеді, бұл аймақтарда органикалық заттармен ластану ықтималдығы жоғары.

Сурет 4 – Каспий теңізі хлорофилл концентрациясының таралуындағы салыстыру (2014–2024 жж.)

2014 және 2024 жылдарға арналған деректерді салыстырмалы талдау хлорофилл концентрациясының таралуындағы елеулі өзгерістерді көрсетеді. Арнайы жасалған градация негізінде хлорофилл құрамы әртүрлі деңгейдегі интервалдарға бөлінді (шартты бірліктерде):

1. 2014 жылы мәндер -0.621 мен 1.534 аралығында болды. Төмен мәндер (-0.35 дейін) негізінен орталық және солтүстік бөліктерде байқалды, ал жоғары мәндер (1.534 дейін) жағалау мен оңтүстік аймақта шоғырланды.

2. 2024 жылы аралық -0.78 мен 1.401 аралығында өзгеріп, жоғары мәндермен (0.677 жоғары) қамтылған аумақтар едәуір артты, әсіресе жағалау мен шельфтік аймақтарда.

Хлорофилл мөлшерінің артуы эвтрофикациямен байланысты болуы мүмкін — яғни, судағы биогенді элементтердің (азот, фосфор) шамадан тыс көбеюі фитопланктонның қарқынды өсуіне әкеледі. Бұл, өз кезегінде, судың оттегімен қамтамасыз етілуін төмендетіп, гипоксиялық немесе “өлі аймақтардың” қалыптасуына себеп болады. Мұндай өзгерістер Каспий теңізінің экожүйесі үшін елеулі қауіп төндіреді.

Хлорофиллдің жоғары концентрациясы табиғи факторлармен (судың температурасының көтерілуі) қатар, антропогендік әсерлермен де байланысты болуы мүмкін, мысалы: ағынды сулардың төгілуі, мұнай төгілулері және ауыл шаруашылығы тыңайтқыштары. Алынған деректер Каспий теңізінің Маңғыстау маңындағы бөлігінде таяздану үдерісінің қарқынды жүріп жатқанын айқын көрсетеді. Бұл құбылыс ондаған шаршы шақырымға дейін су бетінің азаюына әкеліп, жағалаудағы экожүйелерге, балық шаруашылығына және көлік инфрақұрылымына теріс әсер етеді.

Судың ластануын бақылауға, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық ағындылардың төгілуінің алдын алуға, сондай-ақ Каспий маңы елдері деңгейінде үйлестірілген табиғатты қорғау шараларын әзірлеуге ерекше көңіл бөлу қажет.

Қорытынды. Жүргізілген кеңістіктік талдау Маңғыстау түбегі маңындағы аймақта экологиялық өзгерістердің айқын жүріп жатқанын көрсетті. Он жыл ішінде келесі үдерістер анықталды: су бетінің едәуір қысқаруы, жағалау сызығының өзгеруі, хлорофилл-А мөлшерінің артуы — ластану көрсеткіші ретінде. Қашықтықтан зондтау деректері мен ГАЗ құралдарын пайдалану су нысандарының жай-күйін бағалауда тиімділігін дәлелдеді. Бұл зерттеу нәтижелері экологиялық мониторинг, аймақтық жоспарлау және Қазақстанның жағалаудағы аумақтарының тұрақты дамуы стратегиясын әзірлеу үшін пайдаланылуы мүмкін.

Әдебиеттер

1. Жолдасбаев А.Ж., Әубәкіров Қ.Ә. Каспий теңізінің қазіргі экологиялық мәселелері. – Алматы: ҚазҰУ, 2019.
2. Алейников А., Богданович А., Липка О. Изменение береговой линии Каспийского моря и залива Кара-Богаз-Гол с учетом климатических изменений // География и природные ресурсы. – 2021.
3. Камза А.Т. Совершенствование методики мониторинга движения льдов в акватории Каспийского моря методами дистанционного зондирования Земли: дис. канд. техн. наук. – Астрахань: Астраханский гос. техн. ун-т, 2020. –
4. NASA Landsat Science. Landsat 8 (L8) Data Users Handbook. – U.S. Geological Survey, 2021.
5. Гаврилов А.М., Иванов В.И. Экологические проблемы Каспийского региона. – Москва: Наука, 2020.
6. Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі. Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы экологиялық мониторинг есебі. – Астана, 2023.
7. ESRI. ArcGIS Pro Documentation. – Environmental Systems Research Institute, 2023.